

APROPRIAÇÃO DO TEOREMA DE PITÁGORAS POR ESTUDANTES DO 9º ANO: uma sequência didática mobilizando linguagens matemáticas

*Adrielly Antonia Santos Gomes
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
professoradriellysantos@gmail.com*

Resumo: Este relato de experiência tem como objetivo apresentar e refletir sobre uma sequência didática desenvolvida com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental – anos finais –, cujo foco foi o ensino do Teorema de Pitágoras, com ênfase na linguagem matemática. A proposta envolveu atividades de pesquisa histórica contextualizada, construção geométrica com recortes e materiais manipuláveis, resolução de problemas algébricos e apresentação oral dos conceitos estudados para a comunidade escolar. Essa abordagem possibilitou a transição entre experiências concretas para o algébrico, fortalecendo o pensamento geométrico, a apropriação conceitual do Teorema de Pitágoras e a socialização do conhecimento, valorizando o protagonismo dos/as estudantes e a construção coletiva do conceito matemático.

Palavras-chave: Sequência Didática; Linguagens Matemática; Apropriação; Teorema de Pitágoras.

1. Introdução

Neste artigo, apresento uma sequência didática desenvolvida por mim, em 2023, com uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental – anos finais –, em uma escola particular localizada no Sul de Minas Gerais. A proposta teve como objetivo conceituar e explorar as aplicações do Teorema de Pitágoras a partir de uma abordagem que compreende a linguagem matemática como uma construção social, mediada pelas interações.

A sequência foi estruturada em quatro etapas interligadas: (1) uma pesquisa inicial sobre quem foi Pitágoras e como o teorema aparece em situações do cotidiano; (2) a construção visual e manipulativa do teorema por meio de recortes geométricos; (3) a elaboração de um material concreto que permitisse a observação e compreensão da relação entre os quadrados dos catetos e da hipotenusa; e (4) atividades da apostila envolvendo o conceito do Teorema de Pitágoras de maneira algébrica. A partir das construções realizadas, os/as estudantes organizaram uma apresentação sobre o conceito para a Feira do

Conhecimento da escola, o que possibilitou que apresentassem à comunidade escolar a relação do Teorema de Pitágoras com base no material que eles/as próprios/as haviam construído.

A sequência didática desenvolvida parte dos objetivos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais –, contribuindo para o desenvolvimento de competências e habilidades específicas da área de Matemática, especialmente na unidade temática de Geometria. Durante as atividades, foram mobilizadas diferentes **linguagens matemáticas — verbal, visual e simbólica —**, possibilitando aos/às estudantes “expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo” (BNCC, 2017, p. 9).

Além disso, seguindo os objetos de conhecimento da BNCC sobre o Teorema de Pitágoras – verificações experimentais e demonstrações com habilidades específicas – (2017, p.318), a sequência didática proporcionou a demonstração das relações métricas no triângulo retângulo para resolver e elaborar problemas (EF09MA13) e a resolução e elaboração de problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras (EF09MA14).

Para tanto, o objetivo deste relato de experiência é apresentar e refletir sobre uma sequência didática desenvolvida com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental — Anos finais —, que teve como foco o ensino do Teorema de Pitágoras, com ênfase na linguagem matemática. Busca-se, a partir dessa experiência, compreender como os/as estudantes se apropriam dos significados envolvidos no teorema por meio de diferentes formas de expressão — escrita, oral, visual e concreta — e como essa linguagem, quando situada em contextos socialmente significativos, contribui para a construção e apropriação de conceitos matemáticos.

2. Descrição e Análise da Experiência

A primeira atividade da sequência teve como proposta inicial provocar a curiosidade dos/as estudantes sobre o Teorema de Pitágoras, ela aconteceu no final de setembro de 2023. Para isso, algumas indagações foram levantadas: (1) *Quem foi Pitágoras?*; (2) *Qual a importância do Teorema de Pitágoras?*; e (3) *Onde encontramos*

esse teorema no nosso cotidiano?. Visando responder a esses questionamentos, os/as estudantes realizaram uma pesquisa com o objetivo de compreender não apenas a figura histórica de Pitágoras e seu contexto filosófico e matemático, mas também identificar situações práticas em que o teorema é aplicado, como na construção civil, na navegação, no desenho técnico e na medição de distâncias.

As informações selecionadas na pesquisa foram organizadas em um mural coletivo, conforme apresentado na Figura 1, e discutidas em sala de aula. Esse mural seria, posteriormente, exposto na Feira do Conhecimento. Essa etapa inicial possibilitou o uso da **linguagem matemática de forma discursiva**, “como prática de significação do mundo e não apenas uma representação do mundo” (GROSSI, 2021, p. 83), por meio da fala, da escrita e de imagens.

Figura 1 - Elaboração do mural coletivo sobre Pitágoras

Fonte: da autora (2023)

Após essa etapa inicial, partimos para a segunda atividade da sequência que era uma proposta da apostila adotada pela escola da editora FTD (Figura 2). A atividade foi realizada em duplas e teve como objetivo explorar visual e geometricamente a relação do Teorema de Pitágoras através da construção de figuras planas – quadrados e triângulos.

Para isso, a partir de uma folha de papel sulfite, régua e tesoura, os/as estudantes seguiram o passo a passo para desenhar, recortar e montar um triângulo retângulo com catetos medindo 6 cm e 8 cm, e hipotenusa de 10 cm, formando, assim, um triângulo retângulo (Figura 2). A construção envolveu o traçado de segmentos perpendiculares, a formação de quadrados sobre os lados do triângulo e, por fim, o recorte das peças para demonstrar que a área do quadrado maior (formado sobre a hipotenusa) equivale à soma das áreas dos dois quadrados menores (formados sobre os catetos).

Figura 2 - Atividade de construção do Teorema de Pitágoras com recortes

Fonte: da autora (2023)

Essa atividade, além de favorecer a visualização do teorema, possibilitou que os/as estudantes interagissem com a **linguagem matemática visual**, aproximando a abstração dos conceitos a uma experiência concreta e compartilhada. Ao final, dois questionamentos foram realizados: (1) *O que você pode concluir sobre a relação entre as áreas dos quadrados?* e (2) *O que é possível concluir do Teorema de Pitágoras?*. As respostas abordaram a igualdade entre as áreas dos dois quadrados menores em relação ao quadrado maior, possibilitando a formalização da fórmula do Teorema de Pitágoras, sendo ela, em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa ($a^2 + b^2 = c^2$).

Essa vivência permitiu que os conceitos fossem internalizados a partir da atividade prática, da interação entre as duplas e das **linguagens matemáticas – escrita, algébrica e visual**. Essa interação permitiu que estudantes mais experientes contribuíssem com o processo de apropriação de seus pares, perpassando assim pela Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI), sendo ela a “distância entre o que se faz sem ajuda e aquilo que se faz com ajuda de outro, da linguagem, da cultura [...]”. (Gomes, Dias, Vargas, 2017, p.116).

Na terceira etapa da sequência didática, os/as estudantes foram divididos em três grupos de seis integrantes. Essa etapa foi desenvolvida em sala de aula, com a destinação de uma hora/aula nas sextas-feiras do mês de outubro para sua realização. Cada grupo ficou responsável por construir um modelo concreto que representasse a relação expressa no Teorema de Pitágoras. Nesse sentido, a primeira aula dessa etapa foi destinada à organização dos/as estudantes quanto aos materiais que utilizariam e à definição das medidas que contemplassem a relação do Teorema.

O primeiro grupo foi selecionado para representar o Teorema de Pitágoras utilizando EVA. Para isso, construíram um triângulo retângulo e, a partir dele, montaram três quadrados: um sobre cada cateto e outro sobre a hipotenusa. Em seguida, recortaram pequenos quadradinhos idênticos e os distribuíram nos dois quadrados menores até preencherem, em quantidade e medida, o quadrado maior — como ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Construção do Teorema de Pitágoras com EVA

Fonte: da autora (2023)

Essa representação visual e concreta permitiu aos/às estudantes compreender que a área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos quadrados menores, confirmando o enunciado do Teorema de Pitágoras.

O segundo grupo foi selecionado para representar o Teorema de Pitágoras utilizando bolinhas de gude. Para isso, construíram um modelo tridimensional com caixas forradas, preenchidas com bolinhas, representando os quadrados construídos sobre os catetos e sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo. Cada caixa foi dimensionada proporcionalmente aos lados do triângulo, e o preenchimento com bolinhas permitiu uma comparação visual e quantitativa das áreas (Figura 4).

Figura 4 - Construção do Teorema de Pitágoras com Bolinhas de Gude

Fonte: da autora (2023)

Os/as estudantes observaram que a quantidade de bolinhas nos dois quadrados menores, quando somada, correspondia aproximadamente à quantidade de bolinhas contidas no quadrado maior. Essa construção favoreceu a visualização da ideia de conservação de área e reforçou o princípio fundamental do teorema.

O terceiro grupo também desenvolveu uma representação concreta do Teorema de Pitágoras, utilizando caixas geométricas. No entanto, em vez de bolinhas de gude, as caixas foram preenchidas com miçangas (Figura 5).

Figura 5 - Construção do Teorema de Pitágoras com Miçangas

Fonte: da autora (2023)

As construções com materiais (EVA, bolinhas de gude, miçangas) realizadas pelos três grupos possibilitou o uso das **linguagens visuais** favorecendo a apropriação do teorema por meio da comparação direta de quantidades (como a equivalência de áreas demonstrada com bolinhas). Entendo por apropriação, os “modos de tornar próprio, de tornar seu; também, tornar adequado, pertinente, aos valores e normas socialmente estabelecidos.” (Smolka, 2000, p.28), no qual esse tornar próprio implica fazer e usar instrumentos numa transformação recíproca de sujeitos e objetos. (Smolka, 2000).

Após as construções concretas dos três grupos, os/as estudantes avançaram para a sistematização dos conhecimentos por meio da resolução de atividades da apostila. Essa fase focou no uso da **linguagem matemática formal**, especialmente na aplicação do Teorema de Pitágoras para calcular medidas desconhecidas em triângulos retângulos. A transição do concreto para o algébrico favoreceu a apropriação do conceito, permitindo que os/as estudantes compreendessem tanto a lógica geométrica quanto a aplicabilidade do teorema em diversos contextos.

Essa vivência com a mediação de materiais manipuláveis serviu como referência visual e conceitual para interpretar os enunciados e justificar os procedimentos utilizados nos cálculos. Essas vivências, às quais faço referência por meio do termo cunhado por

Vigotski — *perezhivanie* (Veresov; Fleer, 2016) —, podem assumir significados distintos para cada estudante, seja na forma como percebem, experimentam emocionalmente, internalizam e compreendem as interações em suas situações sociais de desenvolvimento (Mahn, 2019), seja na maneira como se relacionam com a matemática em suas práticas sociais.

Nessa perspectiva, compreendo que “ao vivenciarmos algo, nos apropriamos e passamos a incorporar aquela vivência na nossa constituição enquanto ser social, considerando que nossas relações são mediadas pelas diferentes linguagens” (Silva; Gomes, 2023). Assim, a resolução das atividades não constituiu um momento isolado, mas sim a continuidade de um processo vivenciado, no qual a linguagem matemática passou a ser utilizada de forma apropriada, autônoma e consciente pelos/as estudantes. Ou seja, eles/as assumem e tornam própria essa forma de linguagem, desenvolvendo modos particulares de participação na sociedade (SMOLKA, 2000).

Em novembro de 2023, os/as estudantes participaram da Feira do Conhecimento, apresentando os modelos construídos, os conceitos estudados e os aprendizados internalizados (Figura 6). Cada grupo explicou sua construção, destacando o enunciado do Teorema de Pitágoras.

Figura 6: Apresentação na Feira do Conhecimento

Fonte: da autora (2023)

A feira proporcionou um espaço de compartilhamento com estudantes, professores/as e visitantes, valorizando o protagonismo dos/as estudantes, a socialização do conhecimento e o uso da **linguagem verbal**.

4. Considerações finais

A sequência didática em três etapas mostrou-se eficaz para a construção do conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras, mobilizando diferentes linguagens matemáticas. A pesquisa inicial utilizou a linguagem verbal, permitindo que os/as estudantes se apropriassem do tema por meio de contextos históricos e cotidianos. A etapa de construção visual e manipulativa, com recortes geométricos, destacou as linguagens visual, favorecendo a compreensão concreta da relação pitagórica. A elaboração do material concreto aprofundou essas linguagens, possibilitando a apropriação do conceito.

Por fim, a apresentação na Feira do Conhecimento mobilizou a socialização dos conceitos estudados e o protagonismo dos/as estudantes. Assim, a sequência proporcionou uma apropriação do Teorema de Pitágoras através de vivências, da mediação de materiais manipulativos e das linguagens matemáticas.

5. Referências

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017.

GOMES, Maria de Fátima Cardoso; DIAS, Maíra Tomayno de Melo; VARGAS, Patrícia Guimarães. *Entre textos e pretextos: a produção escrita de crianças e adultos na perspectiva histórico-cultural*. Belo Horizonte: **Editora UFMG**, 2017.

GROSSI, Flávia Cristina Duarte Pôssas. **“MAS ELES TINHA QUE PÔR TUDO AÍ, Ó! ISSO TÁ ERRADO, UAI... SEIS... EU VOU MANDAR UMA CARTA PRA LÁ, QUE ELE NÃO TÁ FALANDO DIREITO, NÃO!”: mulheres em processo de envelhecimento, alfabetizadas na EJA, apropriando-se de práticas de numeramento escolares**. 2021. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

MAHN, H. Vygotsky's *“Speaking/Thinking System of Meaning”*: An Essential but Overlooked Concept In: Doc. Academia.edu.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

SILVA, C. V.; GOMES, M. F. C. A [oralidade/gestualidade] no processo de desenvolvimento cultural de um aluno surdo bimodal. In: BERNARDES, M. E. M.; GOMES, M. F. C.; PINHEIRO, V. P. (orgs.). *Desafios para uma educação integral: contribuições da Psicologia da Educação*. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2023.

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das práticas sociais. *Cadernos CEDES*, Campinas, v. 20, p. 26-40, 2000.

VERESOV, Nikolai; FLEER, Marilyn. Perezhivanie as a theoretical concept for researching young children's development. *Mind, Culture, and Activity*, v. 23, n. 4, p. 325-335, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1080/10749039.2016.1186198>.